

do_co_mo_mo_

III SEMINÁRIO DOCOMOMO ESTADO DE SÃO PAULO
Permanência e Transitoriedade do Movimento Modernista Paulista
Universidade Presbiteriana Mackenzie
17 a 20 de agosto de 2005, São Paulo, Brasil

DO CONCEITO DE CENTRO CÍVICO AO PROJETO DE PAÇOS MUNICIPAIS

*Denise Guedes Zurron**

* Universidade Presbiteriana Mackenzie (mestrado em andamento). E-mail: dgzurron@hotmail.com

RESUMO

O conceito de Centro Cívico pode ser definido como uma área da cidade onde estão reunidos, de acordo com um plano pré-concebido, os principais edifícios públicos. Constituirá, assim, um instrumento de determinação de uma unidade nacional, nos termos da administração pública, com base nos três poderes instituídos: Executivo, Legislativo e Judiciário, com suas atribuições e representação no âmbito municipal.

Deverá então refletir o modo de organização pública e, no território da cidade, caracterizará o lugar e a representação dessa organização política; onde a idéia de reunião e composição entre seus elementos componentes dará ao centro cívico a sua característica mais fundamental.

Trata-se de um estudo não só do ponto de vista da qualidade arquitetônica das edificações, como de sua relação com as comunidades regionais e locais às quais estão funcionalmente ligadas, com a estrutura pública administrativa e, finalmente, com a malha urbana da cidade.

Na concepção do projeto, o Centro Cívico não foi considerado meramente como um conjunto de edifícios; foi tratado como centro de convergência da população, um centro destinado a atrair as pessoas e propiciar ambiente para o contato humano, a troca de idéias e as manifestações da vida em sociedade. Propõe, portanto, uma estrutura urbana moderna que articula as esferas políticas, cultural e cotidiana da vida pública.

PALAVRA CHAVE

Centro Cívico; Paço Municipal; Planejamento urbano

ABSTRACT

The concept of Civic Center can be defined as an area of the city where they are congregated, in accordance with a previous plan, the main public buildings. It will constitute, thus, an instrument of determination of a national unit, in the terms of the public administration, on the basis of the three instituted organizations: Executive, Legislative and Judiciary, with their attributions and representation in the municipal range.

It will have then to reflect the way of public organization and, in the territory of the city, will characterize the place and representation of these public organizations; where the idea of union and composition among their elements will give the basic characteristic of the civic center.

It's a study not only about the building architecture quality, but it's a relation with the regional and local communities that are functionally attached, with public administrative structure and, finally, with the urban plan of the city.

The project of the Civic Center was not considered as a joint of buildings; it was studied as a convergence center of the population, a destined center to attract the people and to propitiate environment for the human contact, the exchange of ideas and the manifestations of society's life. It considers, therefore, a modern urban structure that articulates the day by day of public life.

DO CONCEITO DE CENTRO CÍVICO AO PROJETO DE PAÇOS MUNICIPAIS

1.1 - Definição de Centro Cívico

O conceito de Centro Cívico como parte da cidade funcional decorrente do zoneamento moderno tem como antecedente o movimento “City Beautiful” originado nos bulevares e passeios públicos de cidades europeias

como Paris e Viena. No começo do século XX ocorreram manifestações nas grandes cidades comerciais do centro e do oeste norte-americanos onde líderes municipais preocuparam-se em “embelezar” e construir edifícios públicos criando uma unidade e harmonia na composição arquitetônica para mostrar sua superioridade e impulsionar negócios.

imagem 1 e 2 - Plano de Washington, Burnham em 1901

Nos Estados Unidos, Daniel Burnham foi autor de vários projetos urbanísticos, empenhando-se em implantar a ordem cívica em cidades industriais e portuárias. Seus principais projetos foram para as cidades de Washington em 1901, San Francisco em 1905 e Chicago em 1909.

Em vários projetos propôs um novo Centro Cívico onde os prédios municipais mais importantes estariam interligados em parques públicos formando um amplo espaço aberto.

imagem 3 e 4 - Plano e Centro Cívico de Chicago, Burnham em 1909

Outros projetos importantes foram: Camberra na Austrália, objeto de um concurso internacional em 1911 sendo executado depois de 44 anos e Nova Delhi na Índia, um projeto de “City Beautiful” clássico, refletindo a admiração de Lutyens pela geometria formal.

O Movimento “City Beautiful” foi descrito por Peter Hall (1995, p. 236) sendo “o fenômeno... que se manifestou por todo um período de quarenta anos, dentro de uma grande variedade de diferentes

circunstâncias econômicas, sociais, políticas e culturais: como serviçal do capitalismo financeiro,

como agente do imperialismo,

como

instrumento do totalitarismo

peçoal...a total concentração no monumental e no superficial,

na arquitetura como símbolo

do poder; e, por conseguinte,

uma quase absoluta falta de interesse pelos objetivos sociais mais amplos do planejamento urbano. É planejamento de ostentação, arquitetura como teatro, projeto para causar impacto”. O movimento se manifestou por um período de quarenta anos onde discutiu-se muito o tema de Centro Cívico como organização do espaço na cidade.

No Brasil, não tivemos uma influência direta do movimento “City Beautiful” mas o tema dos Centros Cívicos teve uma caracterização mais recente, decorrendo da

imagem 5 – Centro Cívico de São Francisco imagem 6 – Centro Cívico de Denver

imagem 7 - Plano de Camberra imagem 8 - Plano de Nova Delhi
Walter Burley Griffin em 1912 Lutyens-Baker em 1913

instituição do regime político-administrativo constituído por três poderes distintos e independentes, num contexto de relativa complexidade das atividades exercidas por cada um deles. Resulta da expansão das funções do governo no regime democrático e da maior profissionalização do quadro de funcionários da administração pública. De modo que, à maior complexidade administrativa corresponde uma demanda por especialização dos espaços e estruturas que acomodarão as diversas funções públicas e suas atividades.

Encontramos o conceito de Centro Cívico, também, no desenvolvimento da significação do verbete Centro: ele constitui “(...) *bairro de uma cidade onde estão reunidos, de acordo com um plano pré-concebido, os principais edifícios públicos...*”¹. A própria definição de centro cívico o vincula a uma configuração que teria sido fruto de uma concepção prévia de seu conjunto.

Outro conceito que se associa ao tema arquitetônico de Centro Cívico é o Core, adicionando qualificações a esta situação de reunião das instituições de interesse público na composição e estruturação do conjunto da cidade. Foi introduzido no debate do desenho das cidades com o CIAM 8², constituindo um dos grandes temas do urbanismo da década de 50, como aponta Segawa (1997, 229)³, Ignasi de Sola-Morales se refere a este conceito do seguinte modo: “ *a discussão (...) sobre o core das cidades como uma zona a considerar na organização das distintas funções urbanas significou não só a necessidade de um centro pluriforme e de máximo alcance social para a cidade como, sobretudo, a caracterização dessa centralidade como coração, isto é, como o lugar físico no qual encontram assento os sentimentos humanos mais elevados e mais necessários para a plenitude de uma arquitetura em busca de um novo urbanismo*”. Assim, é a idéia de reunião e composição entre os seus elementos componentes que dará ao Centro Cívico a sua característica mais fundamental.

Como demonstra Segawa (1998, p. 159), tratando da arquitetura praticada no período de “um Brasil grande e moderno”, de 1950 a 1980, época caracterizada

¹ Grande Enciclopédia Larousse, vol. E pág. 1292, editora Nova Cultural, 1998.

² Congresso Internacional de Arquitetura Moderna (em sua 8ª versão, realizado em 1951), segundo Segawa, Hugo e Dourado, Guilherme Mazza, em “Oswaldo Bratke”, Pro Editores, 1997, página 229, referindo-se à proposta deste arquiteto para o Core da Cidade Universitária da Usp.

³ SOLÀ-MORALES, Ignasi, “Arquitectura y existencialismo”. In: Diferencias. Topografía de la arquitectura contemporânea, Gustavo Gili, 1995.

pelo “milagre econômico”, que na construção civil, corresponde à intensificação da execução de obras de infra-estrutura que, no desenvolvimento da arquitetura brasileira, resulta na recorrência de alguns temas arquitetônicos como: a arquitetura industrial; de hidrelétricas; de terminais rodoviários; aeroportos, etc., e, dentre outros, os “Centros político-administrativos”. Segawa nota que (idem, p. 176): *“Rebatendo essa complexidade (articulação entre as esferas municipais, estaduais e federais) no espaço físico, o crescimento confuso da burocracia produz uma desorganização espacial (...) caracterizada pela pulverização das repartições no tramo das cidades tradicionais, acomodações nem sempre satisfatórias do ponto de vista da articulação das partes administrativas do conjunto. Essa observação parte apenas de um pressuposto de organização técnica. Do espaço da administração pública não se deve isolar sua denotação mais ampla de “locus” do poder, da simbologia inerente ao exercício das práticas políticas em uma sociedade. Brasília configura a experiência máxima da espacialização de um desejo de projetar um símbolo de poder da nação e sobre a nação”*.

O Centro Cívico definido como reunião dos três poderes, da organização da cidade, se torna um ponto de referência e um local que simboliza o poder dessa nação. Poderíamos, então, relacionar o conceito de poder com o conceito de dominação e organização do Estado. Algumas definições de poder descritas por Poulantzas (1977, p.100) são: para Lasswell, *“o fato de participar na tomada de decisões”*; para Weber *“a probabilidade de um certo comando com um conteúdo específico ser obedecido por um grupo determinado”* e para Parsano *“a capacidade de exercer certas funções em proveito do sistema social no seu conjunto”*. Nicos Poulantzas relaciona o poder político com as diferentes classes sociais focando que as relações entre as classes são relações de poder e que dentro das diferentes classes sociais há “lutas” pelo poder e continua *“... designaremos por poder a capacidade de uma classe social de realizar os seus interesses objetivos específicos... este poder das classes sociais está organizado, no seu exercício, em instituições específicas, em centros de poder, sendo o Estado, neste contexto, o centro do exercício do poder político”*.

Ultimamente, o tema do Centro Cívico não tem sido tão freqüente no desenvolvimento de novos projetos, apesar de ainda permanecer um quadro

generalizado de verdadeira insuficiência das estruturas que acomodam as atividades de gestão pública na grande maioria das cidades. Ou, ainda, que intervenções de porte semelhante, ou inclusive maiores, continuem merecendo a atenção crescente de arquitetos e administradores públicos, em reformulações que podem incluir bairros inteiros.

Os motivos para isso, talvez se encontrem na drástica redução dos investimentos do poder público em infra-estrutura e, especialmente, daquela ligada à própria administração pública como consequência de vários fatores, tais como: crise econômica generalizada, com a economia do país apresentando baixo crescimento ou até mesmo estagnação; na própria noção – compartilhada, em grande parte, pelas esferas pública e privada – de que o estado deve reduzir as suas ações, ocasionando crescente incapacidade de arcar com seus custos, e, finalmente, como reflexo do questionamento das idéias modernistas, que, se não constituem a origem do conceito de Centro Cívico, constituem a fonte para determinada configuração de Centro Cívico, mais disseminada e que apresenta um custo inviável atualmente.

Do ponto de vista administrativo, o conceito de Centro Cívico, além de configurar o espaço de localização das instituições públicas e da sua representação, tem por finalidade atingir outras metas com a reunião dos principais órgãos da administração municipal num mesmo local como: a coordenação das atividades das equipes administrativas; a aproximação de áreas de decisão; a centralização das informações; a articulação dos diferentes setores de um mesmo órgão e dos órgãos entre si; a racionalização das atividades com a redução de custos,, número de servidores, área construída, equipamentos complementares, etc., além do conforto e rendimento propiciado pela facilidade no contato e proximidade dos diversos órgãos e a possibilidade de melhor controle das condições de acesso e circulação ao conjunto.

Como estamos tratando de desenvolver o conceito de Centro Cívico como tema arquitetônico e urbanístico com vistas à análise de projetos de Paços Municipais, cabe aqui, além da definição do significado da expressão **Centro Cívico**, a própria determinação das unidades que o integram:

O Paço Municipal ou Prefeitura Municipal: é a sede do poder executivo e é composto pelo conjunto de secretarias, gabinete do prefeito, espaços destinados aos seus assessores e ao atendimento ao público, além das subdivisões que, em alguns casos, se expressam claramente na sua arquitetura. Sempre compondo um bloco que apresenta relativo destaque, refletindo o poder administrativo local;

A Câmara Municipal: é a sede do poder legislativo. Às vezes, por necessidade de adequação ao programa tem um auditório. Seu volume edificado costuma destacar-se do conjunto;

O Fórum: é a sede do poder judiciário. Possui um ambiente mais restrito a questões mais específicas, com circulação menor de pessoas em seu interior;

Centro Cultural: como um complemento do poder executivo, correspondente à parte das atividades das secretarias municipais de cultura e desporto, podendo ter um Teatro Municipal, uma Biblioteca Municipal e um Museu Municipal. Pode também ser denominada como Casa de Cultura e é especialmente importante em municípios carentes de espaços culturais;

Praça Cívica: freqüentemente é o elemento de união e articulação do conjunto edificado, compondo um conjunto de espaços não edificados, através do qual se articulam as edificações citadas, podendo estar equipado com áreas ajardinadas, com equipamentos de lazer, espaços destinados às práticas esportivas. Pode ser apenas uma grande área pavimentada aberta a várias funções.

1.2 – Legislação e atribuições

Nos projetos de Centro Cívico, é traço comum a busca de condições de efetivação da cidadania, que envolve a decisão de reunir e articular entre si os edifícios públicos e o seu conjunto como espaço dedicado ao cidadão. A noção de civismo é determinante do caráter arquitetônico e urbanístico de que deverá se revestir o Centro Cívico. O cidadão é o *“indivíduo no gozo de direitos civis e políticos de um Estado ou no desempenho de seus deveres para com este”* (Ferreira 1986, p. 406). Ao mesmo tempo é também o habitante da cidade. Desse modo, no Centro Cívico, se confundem os exercícios do habitar a cidade e do Ser

político. Gama Barros, citado por Paulo Thedim Barreto ⁴(1978, p. 110) inter-relaciona, na tradição romana, o regime municipal com a formação do direito “local”.

A comunidade que caracteriza a cidade como agrupamento e a *ordem que rege a conduta de todos* (expressa na organização política, nas suas instituições e no seu conjunto de leis) será representada no espaço através do Centro Cívico.

O seu caráter cívico residirá, justamente, na expressão, por meio da arquitetura e do urbanismo, do *contrato social* ⁵que estabelece as condições de convivência. Portanto, a *forma* deste contrato, determinará também a forma do Centro Cívico. Já que ele reunirá as estruturas que darão resposta às necessidades espaciais implicadas com o desenvolvimento das funções que prevê este contrato, na garantia de direitos e deveres individuais e coletivos da comunidade em questão.

O Centro Cívico constituirá instrumento de determinação de uma *unidade nacional*, nos termos da administração pública, com base nos três poderes instituídos: Executivo, Legislativo e Judiciário, que caracterizam a República, com as suas atribuições e representação no âmbito municipal.

Tem-se no Centro Cívico a possibilidade de realização em nível local da composição e organização do Estado em suas três esferas (federal, estadual e municipal), que são definidas por meio de suas próprias constituições legais, estabelecidas no Estado Democrático de Direito.

Como o Estado se efetiva nestes três níveis estabelecendo os instrumentos de gestão para cada nível, existe uma relação de correspondência entre as suas constituições legais e a efetivação de seu aparato físico, que é o Centro Cívico, arquitetonicamente determinado. O Centro Cívico deverá então refletir o modo de organização política e, no território da cidade, caracterizará o lugar e a representação dessa organização política.

⁴ In “Arquitetura Oficial I”, Textos Escolhidos da Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, editado por: MEC, IPHAN e FAU_USP. Em seu estudo sobre as Casas de Câmara e Cadeia, tratando da organização do município português.

⁵ Como “acordo tácito que fundamenta toda a comunidade e que leva os indivíduos a conviver, isto é, participar dos bens, dos serviços e das leis vigentes na comunidade” e como “acordo entre os homens para unirem-se numa sociedade política” através “de um pacto que existe e deve necessariamente existir entre indivíduos que se associam ou fundam um Estado”, Abbagnano (1998, 206), citando, primeiro, a “Política methodice digesta” e depois, Loke.

É no município que a cidadania se dá. O cidadão, no espaço nacional ou no estadual, é uma “abstração”. É no município que a organização do Estado, como um conjunto de “regulamentos” e relações que “transitam”, encontra o seu lugar. O Estado se efetiva no município.

O conjunto de leis determina a estrutura dos três poderes que caracterizam a República Federativa do Brasil e a relação que se estabelece entre eles no nível municipal. Nestas leis encontraremos os condicionantes para a determinação das unidades arquitetônicas que deverão compor este Centro Cívico.

Na **Constituição Federal**, temos os princípios que criam e regem a República Federativa, constituindo o Estado Democrático de Direito, organizando os Poderes e a sua representação, e definindo os direitos e deveres sociais e individuais e estabelecendo as condições da cidadania. Os princípios que estabelecem as condições para a cidadania são:

1. artigo 5º- igualdade de todos e liberdade de manifestação do pensamento (Inciso IV); a liberdade de expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, sem censura (Inciso IX), a possibilidade de reunião pacífica em locais abertos e públicos, independentemente de autorização, não frustrando reunião anterior, no mesmo local (Inciso XIV); a desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social (Inciso XXIV);
2. artigo 6º- acesso aos instrumentos de promoção social e do indivíduo como: educação, saúde, trabalho, lazer e segurança;
3. artigo 29 – o município deverá reger-se pela Lei Orgânica;
4. artigo 30 (Inciso V, VII e IX) - a organização e prestação dos serviços públicos de interesse local e o ordenamento do território, compete ao município organizar, prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, promovendo, no que couber, adequado ordenamento territorial e proteção ao patrimônio histórico local;

5. artigo 182, parágrafo 1º - a política de desenvolvimento urbano tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem estar de seus habitantes, sendo o plano diretor, o instrumento básico de ordenação da política de desenvolvimento e de expansão urbana.

6. O Poder Judiciário se organiza no âmbito dos Estados que compõem a federação, cabendo a eles: a instalação; administração e uso dos imóveis forenses de suas comarcas. Cada Estado da Federação constituirá uma seção judiciária, que terá por sede a respectiva capital, e varas localizadas segundo o estabelecido por lei (Artigo 110 e Lei 5.010/66). O Ministério Público abrange os Ministérios Públicos dos Estados (Artigo 128, Inciso II). O Poder Judiciário constitui um poder independente (Artigo 5º), e são seus órgãos: os Tribunais do Júri; os Juízes de Direito; os Juizados Especiais e os Juizados de pequenas Causas (do Artigo 54). As comarcas do Estado serão classificadas em entrâncias (Artigos 65 e 67) e a organização dos Tribunais do Júri obedecerá à Lei de Organização Judiciária. Os Juízes de Direito exercem a jurisdição comum estadual de primeiro grau em comarcas e juízos, segundo competência determinada por lei e o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional de Estado e, Lei complementar disporá sobre as normas de sua organização (Artigos 83, 85, 91 e 94, respectivamente).

As funções do poder público têm uma definição mais específica e que produz efeito neste âmbito, definindo atribuições em conjunto entre Estado e Município fundamentadas na criação, manutenção e garantia de acesso a bens e serviços

essenciais ao desenvolvimento individual e coletivo (Artigo 217), que não podem ser feitos pelo município por falta de recursos e, nem pela federação, pela complexidade e dimensão do território.

O Estado e o Município assegurarão a criação e manutenção de áreas de especial interesse histórico, urbanístico, ambiental, turístico e de utilização pública (segundo o Artigo 180). Nestes termos, e segundo o Artigo 237, suas ações se constituirão na promoção da educação, da cultura, dos esportes e da

recreação e (Artigo 260) constituem patrimônio cultural os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referenciais à identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade. O Poder Público incentivará a livre manifestação mediante (Artigo 262): I – a criação, manutenção e abertura de espaços públicos devidamente equipados e capazes de garantir a produção, divulgação e apresentação das manifestações culturais e artísticas; II – o desenvolvimento de intercâmbio cultural e artístico com os Municípios, integração de programas culturais e apoio à instalação de **casas de cultura** e de **bibliotecas públicas**; III – o acesso aos acervos das bibliotecas, **museus**, arquivos e congêneres; IV – a promoção do aperfeiçoamento e valorização dos profissionais da cultura; V – o planejamento e gestão das ações, garantida a participação de representantes da comunidade; VI – o compromisso do Estado de resguardar e defender a integridade, pluralidade, independência e autenticidade das culturas brasileiras, em seu território; VII – o cumprimento, por parte do Estado, de uma política cultural não intervencionista, visando à participação de todos na vida cultural; VIII – a preservação dos documentos, obras e demais registros de valor histórico ou científico e (segundo os Artigos 277, 278 e 280) o Estado garantirá o acesso ao conjunto desses equipamentos, especialmente, a criança, ao idoso e ao portador de deficiências.

No nível municipal tem-se a **Lei Orgânica do Município** e o seu **Plano Diretor**, segundo a Lei Complementar 041/95, onde encontramos a organização dos instrumentos da ação local de gestão pública, as atribuições e dimensionamento de cada órgão desta estrutura e, tratando de aspectos relativos à estrutura urbana (no Plano Diretor), a definição de parâmetros relacionados à estrutura físico-territorial e a sua forma além de diretrizes que determinam o desenvolvimento urbano.

Trata-se da ação direta da municipalidade, isolada ou em conjunto com o Estado que, através de estruturas arquitetônicas e urbanísticas, formam o Centro Cívico.

A Lei Orgânica de cada município constitui a sua estrutura administrativa. No que cabe ao Poder Executivo, com o estabelecimento de **Conselhos Municipais**⁶

⁶ Como instrumento de participação da comunidade na formulação das políticas de desenvolvimento dos diversos setores. Do Artigo 9º, referente ao acesso do cidadão aos Atos da Administração Pública Municipal, o Conselho Comunitário; do Artigo 120, parágrafo único, referente ao desenvolvimento industrial, o Conselho de

correspondentes a cada setor específico de atividade, como órgãos colegiados, autônomos e deliberativos, compostos de modo paritário, por representantes do Poder Público municipal, do Poder Público estadual e de entidades representantes da sociedade civil ligadas a cada setor de atividade. Também institui as **Secretarias Municipais**⁷ que se subdividem e estruturam em Órgãos de Assessoria e Planejamento (Integrados pela Chefia de Gabinete, Secretaria de Planejamento e Procuradoria Geral), Órgãos de Execução de “Atividades-meio”⁸ (Integrados pela: Secretaria de Agricultura e Pecuária; Secretaria de Educação; Secretaria de Esportes, Cultura e Turismo; Secretaria de Obras e Serviços Públicos; Secretaria da Saúde e Ação Social e Secretaria de Habitação).

Referente às políticas de promoção social, determinada pela Lei Orgânica e que poderá compor as atividades desenvolvidas no Centro Cívico, tem-se: a criação de cursos profissionalizantes como meio de aperfeiçoamento nos ofícios próprios das atividades econômicas desenvolvidas no município; a criação, na Secretaria da Cultura, de divisões específicas, segundo as diversas modalidades de manifestações artísticas, como meio de implementar uma política de incentivo à criação de grupos, eventos e cursos regulares que definam uma programação e um calendário fixo de atividades culturais como a “Semana Cultural”, a “Corporação da Banda Municipal”, o “Grupo de Dança Municipal” e uma “Associação de Idosos”.

A Lei Orgânica e o Plano Diretor (sob a forma de lei ou diretriz), no que diz respeito à instalação de equipamentos de uso público⁹, prevê a criação e

Desenvolvimento Industrial; do Artigo 129, referente ao desenvolvimento rural, o Conselho Municipal Agrícola (com atribuições que envolvem também as atividades da pecuária); do Artigo 141, referente ao meio ambiente, o Conselho Municipal do Meio Ambiente; do Artigo 145, Inciso II, referente a assistência social, o Conselho Municipal Popular de Assistência Social; do Artigo 151, referente a educação, o Conselho Municipal da Educação; do Artigo 162, referente a cultura, o Conselho Municipal de Cultura e do Artigo 166, referente a saúde, a Conferência Municipal da Saúde (a quem cabe a avaliação, proposta e aprovação prévia das diretrizes da política municipal de saúde) e o Conselho Municipal de Saúde (a quem cabe fiscalizar e controlar a execução de tais diretrizes).

⁷ Regulamentam a criação das Secretarias e a sua organização: o Artigo 57, 59 e seu parágrafo único, a Lei Municipal Complementar nº 1.918/91 que dispõe sobre a reforma administrativa e a Lei Complementar nº 2.071/93 que dispõe sobre a criação da Secretaria de Habitação.

⁸ Denominações adotadas pelo poder público municipal.

⁹ Artigo 159 e Artigo 163, Inciso I, II, VI, VII e VIII. Referente à conformação de espaços públicos devidamente equipados, capazes de garantir à população a divulgação e apresentação das manifestações culturais e artísticas ou como meio de acesso aos acervos, à preservação de documentos, obras e demais registros de valor histórico e científico e também meios de promover o aprendizado e o aperfeiçoamento de técnicas nas diferentes formas de manifestação artística.

manutenção ou recomenda a instalação ou construção; da “Biblioteca Pública”, do “Museu e Arquivo Histórico Municipal”, da “Casa de Cultura” (equipada com Sala de Exposições, Teatro e Salas ou Laboratórios para o desenvolvimento de cursos) e do “Calçadão da Região Central” da cidade.

1.3 – Novos ideais que caracterizam o Centro Cívico

Somente depois da adoção dos princípios modernistas é que mais claramente, a cada poder, corresponderá uma sede, buscando-se a efetivação da idéia de independência entre eles e, num contexto em que as sedes dos três poderes se confrontam num único setor da cidade caracterizando o que entendemos constituir hoje um Centro Cívico.

A configuração do Centro Cívico está relacionada aos conceitos da arquitetura moderna, talvez até por uma relação temporal. Pudemos assistir no Brasil, após a década de 40, um grande empenho de governantes locais para a construção de um Centro Cívico, ou quando não era possível por questões financeiras, somente a realização de seu Paço Municipal, enquanto que o projeto completo ficava aguardando a viabilidade financeira para sua conclusão. Frequentemente, tem-se observado que em função da extensão do programa (e o custo implicado), adota-se uma solução que apresenta a possibilidade de construir por etapas, o que poderá acarretar uma série de incômodos para a população e também para o projeto, pois com a passagem dos diferentes governantes no poder, podem ser feitas modificações no desenho original que acabariam descaracterizando um projeto de boa qualidade.

Outro período relevante no Brasil relacionado a Centros Cívicos, foi entre as décadas de 70 e 80, onde foi possível pensar e debater o tema em diversos concursos públicos. Do registro deles, tanto no que consta nos editais, quanto no que demonstra a publicação dos projetos vencedores, podem-se extrair suas características, avaliando os seus programas arquitetônicos e as formas que foram adotadas.

Encontramos, em algumas publicações, variações do que estamos chamando genericamente de Centro Cívico. No entanto, em todos os casos encontramos elementos em comum que pode reforçar a definição de um programa

arquitetônico que possa caracterizar o Centro Cívico. Como tema arquitetônico, no que se refere às denominações que apresentam (paço, núcleo, centro), e aos seus correspondentes programas arquitetônicos existe certa diversidade, mas em todos eles podemos identificar os elementos que definem o “núcleo administrativo local”.

Basicamente, existem dois tipos de “Núcleo Administrativo Local”: (1) aquele que usa, na sua denominação, a expressão centro (administrativo, administrativo municipal ou, cívico administrativo) e sempre se refere ao conjunto mais completo, em que além das sedes dos três poderes (executivo, legislativo e judiciário), existem também um conjunto de equipamentos destinados às atividades culturais (um centro cultural ou, de modo relativamente independente, um teatro municipal e uma biblioteca municipal), como também, um conjunto de equipamentos destinados às atividades recreativas (envolvendo áreas destinadas à prática de esportes e áreas vegetadas compondo jardins e/ou parques) e (2) aquele denominado Paço¹⁰ Municipal, que se refere a conjunto mais restrito onde, basicamente, existem as sedes dos poderes que mais diretamente são identificados com a esfera local e que apresentam os poderes que exclusivamente constituem, no provimento de suas instalações, iniciativa específica de esferas de Poder de âmbito municipal: os poderes executivo e legislativo.

É comum a busca de uma clara distinção entre poderes e uma indicação de quais deles, e de que modo, estão mais diretamente ligados ao dia-a-dia dos cidadãos e da cidade, configurando desse modo, um distinto tratamento dispensado às edificações que abrigam as atividades desses poderes. Estes são os casos principalmente da Câmara Municipal e da Prefeitura Municipal.

A composição entre tais edificações sempre se dará por meio de uma relação entre os edifícios, seja entre si, seja com o conjunto. O edifício do poder executivo, normalmente se destaca. É considerado o poder principal, o mais diretamente relacionado com as questões cotidianas e, por isso, aparece com grande distinção em relação a cada um dos outros edifícios. O projeto costuma

¹⁰ Paço, segundo Lemos e Corona (), é o mesmo que palácio, casa nobre, habitação de reis, príncipes e fidalgos e designa o edifício onde se reúnem os vereadores, daí a expressão Paço do Conselho ou, mais usada atualmente, Paço Municipal.

aproveitar as vantagens oferecidas pela configuração do terreno para sua inserção na estrutura urbana.

Na composição do conjunto, podemos fazer uma distinção entre as relações “internas”, relações que determinam a organização de seus elementos componentes, e as relações “externas”, que se referem à composição do Centro Cívico como um todo com as suas imediações e a cidade.

Nas relações internas se manifesta com maior ênfase a composição entre: formas e volumes; porte relativo; distribuição e articulação entre os seus componentes. Nas relações externas a composição se dá diante das características de suas imediações (com o bairro) e com o conjunto da cidade no controle de aspectos ligados à paisagem, quanto à centralidade, a circulação e ao arranjo das funções e uso do espaço.

Bibliografia

ARANTES, Otilia Fiori. *O lugar da arquitetura depois dos modernos*. São Paulo,

Edusp, 1997.

ARGAN, Giulio Carlo. *Arte Moderna*. São Paulo, Ed.Companhia das Letras, 1992.

BENEVOLO, Leonardo. *O último capítulo da arquitetura moderna*. Lisboa, Edições 70, 1997.

BRUAND, Yves. *Arquitetura Contemporânea no Brasil*. São Paulo, Ed.Perspectiva, 1981.

BRUNA, Paulo J. V. *Arquitetura, Industrialização e Desenvolvimento*. São

Paulo , Ed. Perspectiva, 1976.

CAMPOS, Candido Malta: *Os rumos da cidade: Urbanismo e modernização*

em São Paulo. São Paulo, Senac, 2002.

COLLINS, Peter. *Changing ideals in modern architecture 1750-1950*. New

York, McGill Queens, 1999.

CURTIS, William. J. V. *Modern architecture since 1900*. London, Phaidon

Press, 1995.

DOMSCHKE, Vera Lúcia. *Centro Cívico: laranjal paulista*. (monografia de alunos). São Paulo, Fau/usp, 1981.

FERRAZ, Geraldo. *Warchavchik e a introdução da nova arquitetura no Brasil: 1925-1940*. São Paulo, Museu de Arte, 1965.

FICHER, Sylvia; ACAYABA, Marlene Milan. *Arquitetura Moderna Brasileira*. São Paulo, Projeto, 1982.

FINA, Wilson Maia. *Paço Municipal de São Paulo; sua história nos quatro séculos de sua vida*. São Paulo, Anhambi, 1962.

FRAMPTON, Keneth. *História crítica da arquitetura moderna*. São Paulo, Martins Fontes, 1997.

HALL, Peter. *Cidades do Amanhã*. São Paulo, Perspectiva, 1995.

HARVEY, David. *Condição Pós-Moderna*. São Paulo, Loyola, 1992.

HEGEMANN, Werner and PEETS, Elbert. *The American Vitruvius, an architect's handbook of civic art*. New York, The Architectural Book Publishing Co, 1922.

HEGEMANN, Werner. *City planning housing a graphic review as civic art*. New York, Architectural Book, 1938.

IANNI, Otavio. *Estado e Planejamento Econômico no Brasil (1930-1970)*. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira S.A., 1977.

JENCKS, Charles. *Movimentos modernos em Arquitetura*. São Paulo, Martins Fontes, 1973.

LAMAS, José M. Ressano Garcis. *Morfologia urbana e desenho da cidade*. Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1993.

MACHADO, Lúcio Gomes. *Rino Levi e a renovação da arquitetura brasileira* (tese de doutorado- Fau Usp) São Paulo, 1992.

MINDLIN, Henrique E. *Arquitetura moderna no Brasil*. Rio de Janeiro, Ed. Aeroplano/IPHAN, 2000.

POULANTZAS, Nicos. *Poder político e classes sociais*. São Paulo, Ed. Martins Fontes, 1977.

SEGAWA, Hugo. *Arquitetura no Brasil 1900-1990*. São Paulo, Edusp, 1999.

SENNETT, Richard. *Carne e pedra: corpo e cidade na civilização ocidental*. São Paulo, Record, 1999.

SENNETT, Richard. *O declínio do homem público: as tiranias da intimidade*. São Paulo, Companhia das Letras, 1991.

SHORT, Charles Wilkins. *Public buildings: a survey of architecture of projects constructed by federal and other governmental bodies, between the years 1933 and 1939*. Washington, Government Printing Office, 1939.

SOUZA, Abelardo de. *Arquitetura no Brasil: Depoimentos*. São Paulo , Ed. Livraria Diadorim, 1978.

XAVIER, Alberto. (organizador). *Arquitetura Moderna Brasileira: depoimentos de uma geração*. São Paulo, Cosac & Naify, 2003. (1ª edição: São Paulo, Projeto, 1987).

WRIGHT, Frank Lloyd. *Frank Lloyd Wright: Marin County Civic Center*. San Francisco, Royal Blueprint Co., 1957.

ZEVI, Bruno. *A linguagem moderna da arquitetura*. Lisboa, Dom Quixote, 1984.

Fonte das imagens

imagem 1e2 – www.idealcity.org.au

imagem 3, 4,7 e 8 – livro: HALL, Peter. *Cidades do Amanhã*. São Paulo, Perspectiva, 1995.

imagem 5 e 6 – site : www.rootsweb.com